

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°007
Julio-Septiembre 2024

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Rostros del Cambio. Una mirada al proceso electoral de 1989 en Maracaibo

*Joan López Urdaneta**

La descentralización, en sus diversas dimensiones política, administrativa y fiscal, constituye el mecanismo esencial para la conformación de un Estado federal. La elección de gobernantes en los estados y municipios, la distribución de competencias y servicios entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal), así como la implementación de un sistema tributario que defina claramente las responsabilidades de cada entidad gubernamental, son las bases fundamentales sobre las cuales deben configurarse

* Licenciado en Ciencia Política (Universidad el Zulia); Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia; Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta. Correos electrónicos: jlopezurdaneta@gmail.com y joan.lopez.215837@uru.edu

las formas de hacer política en favor de un pacto social para el autogobierno.

En este contexto, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (CO-PRE) presentó en 1986 un conjunto de propuestas consideradas fundamentales para la reforma del Estado venezolano. Entre ellas, se destaca la formulación de un “diseño global de descentralización que debe facilitar la elección directa de los gobernadores dentro de un plazo razonable” (Rachadell, 2015, p. 98), dado que en esa época los gobernadores eran designados directamente por el Presidente de la República. Además, se propuso la creación de la figura del alcalde con el objetivo de separar el poder ejecutivo del poder legislativo en los concejos municipales. También se diseñó un sistema electoral uninominal para los concejales con el fin de aumentar su responsabilidad personal ante los electores (De la Cruz, 1993).

El 13 de abril de 1989, el Congreso venezolano aprobó la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, la cual se publicó en la Gaceta Oficial Número 4.086 Extraordinario el 14 de abril del mismo año. De este modo, se activó formalmente el sistema federal que había permanecido inactivo durante siglos en Venezuela (Penfold, 2009).

En este mismo escenario, el 14 de junio de 1989, el Congreso de la República aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial Número 4.109, con fecha del 15 de junio de 1989, con el propósito de establecer la figura del Alcalde como la principal autoridad política del municipio en Venezuela.

La promulgación de estas leyes proporcionó el fundamento jurídico necesario para llevar a cabo las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes, programadas para el 3 de diciembre de 1989 en Venezuela. En aquel entonces, el municipio Maracaibo del estado Zulia contaba con una población electoral de 579.912 electores, distribuida de acuerdo con la Ley Política Territorial del Estado Zulia (1989) en diecinueve (19) parroquias, que son las siguientes: Bolívar, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Chiquinquirá, Santa Lucía, Olegario Villalobos, Juana de Ávila, Carracciolo Parra Pérez, Idelfonso Vásquez, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Raúl Leoni, Francisco Eugenio Bustamante, Manuel Dagnino, Luis Hurtado Higuera, San Francisco, Francisco Ochoa, Domitilia Flores y Marcial Hernández.

Para este proceso electoral, los siguientes candidatos se postularon al cargo de alcalde: Fernando Chumaceiro, respaldado por los partidos Copei, MEP y MIN; Gladys Faria de Mazzei, representando a AD, CIDE, MIAP, La Hormiga, AMI, Alianza Popular Democrática y NOR; José Enrique Molina, por el MAS, PCV, Liga Socialista y Renovación; Nellyver Lugo, por Nueva Generación Democrática; Elsa Reyes, por ORA; y Gastón Guisandes (Viloria, 1989).

Durante el periodo de la campaña electoral, los candidatos coincidieron en sus propuestas de gestión, orientadas a promover el desarrollo socioeconómico en el municipio de Maracaibo. Plantearon la necesidad de impulsar políticas públicas a favor del deporte, la cultura, la educación y la protección de la infancia. Asimismo, destacaron la importancia de generar procesos que propicien la modernización de la estructura institucional de la alcaldía, priorizando la eficiencia y la transparencia en la gestión municipal. Para efecto de esta crónica se presentara la propuesta de los principales candidatos de estos comicios de diciembre de 1989.

Fernando Chumacerio

El Dr. Chumacerio durante su campaña electoral propuso desarrollar un plan integral de gestión municipal, en el cual se involucrarían los diversos sectores de la sociedad civil, tales como empresarios, gremios sindicales, asociaciones de vecinos, instancias nacionales y regionales, entre otros para propiciar la implementación de políticas públicas generadoras de empleo, inversión económica, fortalecimiento de los servicios públicos municipales, como también del sistema tributario, creación de instituciones que procuren la atención de los maracaiberos en los temas de viabilidad, deportes, cultura, educación inicial, básica y capacitación para el trabajo.

Gladys Faría de Mazzei

Por su parte la candidata Faría de Mazzei, resalto de su programa de gestión el desarrollo de los siguientes puntos: eficiencia de los servicios públicos; promoción de los participación vecinal a través de cabildos abiertos, referéndum, en los planes de desarrollo municipal; promoción del urbanismo y embellecimiento de la ciudad; establecimiento de cooperativas de consumo familiar; mejoramiento del transporte colectivo y distribución eficiente de los mercados públicos municipales; impulso de políticas públicas en materia de salud, deportes, seguridad ciudadana, cultura y turismo; y la promoción de una oficina de atención al indígena, entre otros.

José Enrique Molina

El profesor Molina, en su programa de gobierno municipal, propuso abordar las competencias del municipio desde la función de alcalde mediante la implementación de un programa de atención inmediata a los servicios públicos. Este programa se centró en áreas clave como el suministro de agua potable, el saneamiento de cloacas, el tratamiento de aguas residuales, la viabilidad del tráfico y la remodelación del terminal de pasajeros. Además, del impulso de políticas para hacer frente al elevado costo de la vida, promoción de la cultura y el deporte, y estímulo a la creación de nuevos empleos mediante la instalación de nuevas industrias y la promoción del turismo. Asimismo, se comprometió a liderar el mantenimiento del Puente General en Jefe Rafael Urdaneta y a promover la descontaminación del Lago de Maracaibo, exigiendo también un trato justo para el municipio por parte del poder central (Chirinos, 1989).

Los resultados de estos comicios municipales fueron los siguientes:

Tabla 1. Resultados electorales para alcalde 3 de diciembre de 1989. Municipio Maracaibo.

Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Fernando Chumaceiro	Copei y aliados	131.527	42,84
Gladys Faría de Mazzei	AD y aliados	84.802	27,62
José Enrique Molina	MAS y aliados	74.278	24,19
Gastón Guisandes		12.228	3,98
Elsa María Reyes	ORA	3.443	1,12
Nellyver Lugo	NGD	723	0,23
	Total	307.001	100

Fuente: Valero, 1989

La composición del Concejo Municipal quedó establecida de la siguiente manera:

- Por Copei: Joaquín Chaparro, Alcibíades Castro, Leandro Neuman, Luis Parodi, José Torres, Guillermo Castellano y Freddy Araujo (MEP), con un porcentaje de votos escrutados del 36.9%.
- Por MAS: José Nava, Arsenio Bermúdez, Jhony Duran, Segundo Chirinos y Ender Hernández, que alcanzó un 30.6% de los votos escrutados.
- Por AD: Santiago Garibaldi, Jesús Luzardo, María Hernández, Rodulfo Álvarez y Luisa Camacho, con un 28.7% de los votos escrutados.

Los partidos ORA y Opina, por su parte, obtuvieron solo el 1.7% y 1.5% respectivamente, lo que les impidió conseguir un escaño (Viloria, 1989).

Con estos rostros, los ciudadanos de Maracaibo asumieron el trascendental desafío histórico de consolidar el proceso de descentralización en Venezuela y de activar formalmente el sistema federal, que ha permanecido inactivo durante siglos debido a la tradición centralista de la cultura política predominante.

Fuentes consultadas

Chirinos, E. (1989, 25 de noviembre). Una administración basada en la honestidad prometió José Enrique Molina en la Alcaldía. *Panorama*, 1-13.

De la Cruz, R. (1993). Federalismo y descentralización: un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad en Venezuela. En C. Blanco (Coord.). *Venezuela del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla*. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Programa de las Naciones Unidas y Editorial Nueva Sociedad.

Penfold, M. (2009). *Dos tradiciones, un conflicto el futuro de la descentralización*. Debate.

Rachadell, M. (2015). *Evolución del Estado venezolano 1958- 2015: de la conciliación de intereses al populismo autoritarios*. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Valero, L. (1989, 8 de diciembre). Fernando Chumaceiro proclamado oficialmente Alcalde de Maracaibo. *Panorama*, 1-18.

Viloria, L. (1989, 3 de diciembre). Un millón 64 mil personas votaran hoy en el Zulia. *Panorama*, 1-11.

Viloria, L. (1989, 3 de diciembre). Entra en vigencia a partir de hoy Ley de División Político- Territorial. *Panorama*, 1-11.

Viloria, L. (1989, 17 de diciembre). Proclamados los nuevos concejales de Maracaibo. *Panorama*, 1-12.